

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Муҳаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Муротова Дилноза Хасан кизи
 Фарғона давлат университети ўқитувчиси
 E-mail: sanam_2004@mail.ru

УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038166>

АННОТАЦИЯ

Нутқий акт жамият аъзолари томонидан қабул қилиниб, нутқ хулқи қоидаларига мувофиқ тарзда амалга ошириладиган, муайян мақсадга йўналтирилган нутқий ҳаракат ҳисобланади. Нутқий акт нутқий мулоқот доирасида амал қилади, сўзловчи ва тингловчидан иборат нутқ иштирокчилари, нутқий вазият, тил эгаларининг нутқ объекти ҳақидаги умумий билимлари, нутқ иштирокчиларининг тил билими ва кўникмалари билан боғлиқ ҳолда шаклланади. Нутқий актнинг амал қилиши учун зарур бўлган компонентлар қаторига нутқ иштирокчиларининг умумий тил билими ва тил кўникмасини ҳам киритиш лозим. Агар нутқ иштирокчилари умумий тил билимига (ҳатто имо-ишора тилига) эга бўлмасалар, нутқий акт нафақат томонларга тушунарсиз, балки амалга ошиши даргумон бўлиб қолади.

Калит сўзлар: мулоқот, нутқий акт, фаолият, назария, психофизик жараён, адресант, тингловчи, узр сўраш.

Муротова Дилноза Хасан кизи

Преподаватель Ферганского государственного университета
 E-mail: sanam_2004@mail.ru

АПОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ РЕЧЕВОГО АКТА В РАЗНЫХ КОНЦЕПТОСФЕРАХ

АННОТАЦИЯ

Речевой акт – это целенаправленное речевое действие, которое принимается членами сообщества и совершается в соответствии с правилами речевого поведения. Речевой акт совершается в рамках речевого общения, формируется в связи с участниками речи, речевой ситуацией, общими знаниями носителей языка об объекте речи, языковыми знаниями и умениями участников речи. Общие языковые знания и языковые навыки участников выступления должны быть включены в перечень компонентов, необходимых для действительности речевого акта. Если участники речи не владеют общими знаниями языка (даже языка жестов), речевой акт будет не только непонятен сторонам, но и вряд ли состоится.

Ключевые слова: общение, речевой акт, деятельность, теория, психофизический процесс, адресат, слушатель, извинение...

Murotova Dilnoza Hasan qizi
Teacher Ferghana State University
E-mail: sanam_2004@mail.ru

APPOLOGICAL EXPRESSION OF A SPEECH ACT IN DIFFERENT CONCEPT SPHERES

ABSTRACT

A speech act is a purposeful speech action that is accepted by members of the community and performed in accordance with the rules of speech behavior. A speech act is performed within the framework of speech communication, is formed in connection with the participants in the speech, the speech situation, the general knowledge of native speakers about the object of speech, the language knowledge and skills of the speech participants. General language knowledge and language skills of the participants in the speech should be included in the list of components necessary for the validity of the speech act. If the participants in the speech do not have a general knowledge of the language (even sign language), the speech act will not only be incomprehensible to the parties, but is also unlikely to take place.

Key words: communication, speech act, activity, theory, psychophysical process, addressee, listener, apology.

Мулоқот инсон онги фаолиятининг маҳсули бўлиб, бу жараёнда нутқ эгалари томонидан турли мақсадларга йўналтирилган ранг-баранг нутқий тузилмалар (нутқий актлар) ҳосил қилинади.

Нутқий акт жамият аъзолари томонидан қабул қилиниб, нутқ хулқи қодаларига мувофиқ тарзда амалга ошириладиган, муайян мақсадга йўналтирилган нутқий ҳаракат ҳисобланади [1,65].

Тилшуносликда нутқий акт муаммосининг юзага келиши, ўрганилиши австралиялик философ Л.Витгенштейннинг лисоний фаолият масаласига оид фалсафий қарашлари билан боғлиқ [2,234].

Нутқий акт назарияси дастлаб, инглиз файласуфи Ж.Остин томонидан илгари сурилди.

Ж.Остиннинг нутқий акт назарияси ҳақидаги қарашлари ўз вақтида З.Вендлер, Ж.Серль, Ж.Рослар томонидан таҳлил этилди ва ривожлантирилди. Тилшуносликда нутқий акт тушунчаси турлича талқин қилинади [3,69]

Яна бир ўзбек тилшуноси М.Ҳакимов нутқий актда умумий ҳолда қуйидаги компонентлар иштирок этишини қайд этади: сўзловчи, тингловчи, нутқ объекти – фактик материал ҳамда нутқий вазият. Назаримизда, нутқий актнинг амал қилиши учун зарур бўлган компонентлар қаторига нутқ иштирокчиларининг умумий тил билими ва тил кўникмасини ҳам киритиш лозим. Агар нутқ иштирокчилари умумий тил билимига (ҳатто имо-ишора тилига) эга бўлмасалар, нутқий акт нафақат томонларга тушунарсиз, балки амалга ошиши даргумон бўлиб қолади. Нутқий акт сўзловчининг муайян коммуникатив мақсадига бўйсундирилгани боис унинг турли кўринишлари фарқланади. Хусусан, узр сўрашни ифода этувчи нутқий актни, илтимос ёки мулозаматни ифода этувчи воситаларни ўрганиш тадқиқотимиз объектининг асосий вазифаларидандир [6,258].

Инсонлар бу дунёда ўз аҳли оиласи билан роҳат-фароғатда яшашлари учун бир жойни маскан қилиб оладилар. Бу масканда яшовчилар ва унга ташриф буюрувчиларнинг одоблари бор. Бу одобларга риоя қилишлик инсониятнинг манфаъатига хизмат қилади. Маскан одобларидан бири узр сўраш одобидир. Узр сўрашликда унга риоя қилиш лозим бўлган, у билан одобланишлик керак бўлган ўзига хос одоблари бор. Қуйидаги одобларда хонадонларнинг ҳурматини сақлашлик, инсонлар орасида адоват кўзғалмаслиги ва мусулмонлик одобини сақлашлик бордир [6,69].

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “узр сўраш” нутқий актига қуйидагича таъриф берилган [8,354].

УЗР-кечирим; кечиритиш; оқлаш; баҳона сабаб

1. кам кўлланадиган. **Кечириниш, авф этиши**, Ёшлиқда ҳаммадан ҳам хатолик ўтади.

Кичикдан-хато, каттдан-узр (Ў.Ҳошимов, Қалбингга кулоқ сол).

2. Бирон иш, хатти-харакатни оқловчи нарса; **сабаб, важ**.

Ишлашдан кўрқишим тўғрисидаги узримни айтиб йиғладим (Ғ.Ғулом, Тирилган мурда).

Уйланиш сизга ҳам фарз, ҳам қарз. Бунга қолганда, албатта, бир узр кўрсатолмаймиз (А.Қодирий, Ўткан кунлар).

Молимизни ортган туякашлар иш саройга тайинлашган эдилар.

- **Ҳар холда, бу узр эмас** (А.Қодирий, Ўткан кунлар).

3. **Авф этиши, кечирим ҳақидаги илтимос; кечирим**. Ўтиб кетган, ҳозир ҳаммамизни ҳам хижолатга кўйган иш тўғрисида Фармонқул, узр тариқасида бўлса ҳам гап очармикан, деб ҳавотирда эдим (А.Қаҳҳор, Қўшчинор чироқлари).

Узр сўраш (ёки айтмоқ) Гуноҳини кечиринишни, авф этишини илтимос қилмоқ. Юсуфжонов шу ҳаёлга келаркан, ўзини бир аёлга уриб олиб, ундан зўрға узр сўради (Н.Ғозилов, Ҳаёт ўргатди).

Бор, жонгинам, амакингга, Саврихон аяга узр айт. “Муштум”

4. унд.с. “**Авф этиши**”, “**кечириниш**” маъноларида ишлатилади. - Узр, сизни кўрқитиб юбордим, - деди Ғуломжон (М.Исмоилий, Фарғона т.о.).

- Узр айбга буюрмайсиз, - деди Нусратбек, олимни ишдан қолдираётганига ийманиб (С.Нуров, Нарвон).

УЗРЛИ кечирса бўладиган, сабаби бор, сабабли; Бугун узрли иш чиқиб қолди. Шаҳардан боғамиз соқға салом билан келган эди (А.Қаҳҳор, Қўшчинор чироқлари).

Одилжоннинг бошқа ҳар қандай хатти-харакати, Саодатга., кўрсатган марҳамати олдида кечиримли, узрли эди. Бироқ бу найрангни тутадиган тутумга тўғри келмасди. “Ёшлиқ”

Юқорида ўзбек тилидаги **узр сўраш** нутқий актини ифодаловчи концепти ва когнитивосфераларини кўриб ўтган бўлсак, қуйида инглиз тилида **узр сўрашнинг** йўллари ва уларни ифодаловчи когнитивосфераларини кўриб чиқамиз.

Инглиз тилида **узр сўрамоқ** сўз бирикмаси **to apologize** деб таржима қилинади. Фикримизнинг далили сифатида Инглиз тилининг Collins Dictionary луғатида узр сўрашга қандай изоҳ берилишига эътиборни қаратсак:

When you **apologize to** someone, you say that you are sorry that you have hurt them or caused trouble for them. You can say '**I apologize**' as a formal way of saying sorry.

Two years ago, Congress formally apologized for the internment.

I apologize for being late.

Costello later apologized, saying he'd been annoyed by the man.

He apologized to the people who had been affected

To apologize - феълига маънодош бўлган феъллар, яъни когнитивосфераларини кўрсатиб ўтади. Улар қуйидагилардир: **say sorry, express regret, ask forgiveness, make an apology**

SAY SORRY 1. to make an apology; acknowledge, and express regret for, a fault, wrong, etc. (узр сўрамоқ, тан олмоқ ва афсусланганлигини билдирмоқ)

Инглиз тилида **to apologize** феълини нутқий ёки ёзма равишда узрни ифодалашга доир кўлланиши:

The guest **apologized** for arriving late.

The manager **apologized** to the people who had been affected by the leak.

We **apologize** for any inconvenience this problem may cause our customers.

(Бирор нарса жиддий бўлмаган, оддийгина узр сўрашнинг йўли бу I'm very sorry or I'm so sorry).

Кўпроқ расмийроқ йўли **I do apologize** and **I beg your pardon** лардан фойдаланилади.

On Monday afternoon, he publicly apologized for the pain he has caused his family.

I'm sorry to say одатда бирор нарсдан умидсизлик ёки норозилик билан афсусланиб узр сўрашга нисбатан кўлланади.

Ёзма нутқда расмий узр сўраш одатда **Please accept my/our apologies** лардан фойдаланилади.

I've only done half of it, I'm sorry to say.

This, I am sorry to say, is almost entirely wishful thinking.

While both parties expressed regret, a return looks less than likely.

And although his changes reaped rewards, he still expressed regret over his move.

He has already expressed regret for the tweet, which prompted a backlash that at times turned vicious.

I've needed to ask forgiveness from fellow staff members, elders, and even the congregation at times.

What we needed wasn't just for me to ask forgiveness, but also a time to reconcile our relationship through honest conversation, warm cuddles, and a few giggles.

Keep saying how sorry you are and ask forgiveness. The judges will ask him if he wants to confess to anything or ask forgiveness. They should forgive and ask forgiveness, appease and be appeased, and converse without restraint.

to forgive or excuse (a person) for (an offence, mistake, etc.)

Hundreds of political prisoners were pardoned and released [11,654].

Узр сўраш одобидан айрим фикрларимизни ҳам келтириб ўтмоқчимиз.

Масалан: Баъзи бир вақтлар борки, у пайтда инсонлар ўзларини узр сўраб безовта қилишларини истамайдилар. Масалан: кечаси одамлар ухлайдиган пайтда уларни безовта қилиб узр сўраш ёки тонгда жуда эрта узр сўраш ёхуд туш пайтида дам олиш вақтида узр сўраш. Чунки бу вақтлар кўпинча инсонлар дам олади, иссиқдан енгил кийинган бўлади. Узр сўрамасдан киришлик мутлоқ дуруст бўлмайди.

Узр сўраш маданиятнинг олий чўққисидир. Жоҳиллар эса уни ўзликни хорлаш деб ўйлашади [6,96].

Ўзбек халқининг атоқли ёзувчиси Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” асаридан узр сўраш актига доир мисоллар олиб таҳлилга тортмоқчимиз.

Масалан, **Кечирингиз, бек ака**, - деди Раҳмат, - мен сизнинг Марғилон келганингизни бу кун отамдан эшитдим. Йўқса, албатта сизни зериктирмас эдим.

Келтирилган гапда Раҳматни Отабекка мулозамати орқали узр сўралиши ифодаланапти.

- Кечирингиз амак, - деб Отабек кулимсиради, - сиз отамнинг мушовирлигини бошқачароқ онглаганга ўхшадингиз... Бизнинг бекларга ҳукм вақтида ҳам мушовир бўлмоқ имконсиз нарсадир. Отам Азизбекнинг мушовири ва яқин мусоҳиби' саналса ҳам ва лекин бу жузъий ишлардагинадир, бунинг учун сизга бир мисол келтурай, бу иш шу яқин оралардагина бўлди: Тошканддаги жумъалик мажлисларидан бирида бир киши Азизбекни махтар ва бу махтовга қарши иккинчиси “нега мунча махтайсан, Азизбекнинг асли бир бачча-да” дер эди.

Юқоридаги гапларда эса Отабек Хомидбойнинг гапига тегишли жавоб бериб, кулимсираган ҳолда - сиз отамнинг мушовирлигини бошқачароқ онглаганга ўхшадингиз...узр сўраб тегишли жавобни жойида қайтариб, мот қилиб қўйганлигига гувоҳ бўламиз.

- Кечирасиз, ота, - деди, - бизи Хомидбой шунақа қўланса гаплар учун яратилган одам [7,265].

Бу ерда ҳам **кечирасиз** нутқий калима орқали Хомидбойга эътибор бермасликни, у куйканак, нопок инсон эканлигини ифодалаб берапти.

- Эсимдан чиқибдир, - **деб узр айтди Ҳасан**, - Хомид Раҳмат билан бирга Отабекни Зиё аканикига таклиф қилғали келган эди ва биз уларга ош-сув қилиб жўнатқан эдик. Аммо уларнинг ундай-бундай сўзлари бўлмаган, тўғрилиқча келиб кеткан эдилар. - Яхши, ўша Хомидни сен қандай одам, деб ўйлайсан?

Юқорида келтирилган асар парчасидан **деб узр айтди Ҳасан** иборасига эътибор қаратсак: Ҳасанни келтирилган хабарни Отабекка айтмагани, яъни эсидан чиқиб қолганлигини билдириб турибди, бизнингча, бу ерда узрнинг аслий маъноси қўлланган. Чунки Ҳасанали Хожаси Отабекка ҳар бир хабарни етказмоғи керак.

Отабек онасининг аразига аллақачон тушунган, ҳам шу ҳолни Марғилондаёқ куткан эди. Бир-икки **қайта узр айтиб қўргандан** сўнг Ўзбек ойимнинг эпақага келишига ишонмай қолди ва шунинг учун ул ҳам гўё билмаган, тушунмаган кишидек юрий берди.

Юқорида келтирилган мисолда эса ўзбек маданиятига хос бўлган аразлаш сценерийси бериляпти, бундай ҳоллардан фақат узрни бир неча марта айтиб чиқиб кетиш мумкин холос, айниқса онанинг аразлашини ёзиш осон бўлмайди, бў ўзбек миллатида.

Отабек қайтиб ўлтурмади ва ҳавлининг ўртасидан туриб **узр айтди**: — Раҳмат, уста, мен бу кун ошиғич юриб, эрталаб жўнаб кетган юкларнинг кетидан етиб олмасам бўлмайдир.

Демак, юқоридаги мисол Отабекни узр сўраши ўзбекона ҳижолатчиликдан эканлиги, китобхонни яна ҳам ўзбек миллий маданиятини хурмат қилишга ундайди, деб ўйлаймиз.

Адабиётлар:

1. Вендлер З. Иллокутивное самоубийство // Новое в зарубежной лингвистике: Лингвистическая прагматика. – Москва, 1985. Вып. XVI. – С. 233-250.
2. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов: http://www.myfilology.ru/media/user_uploads/Tutorials/Zherebilo_T_V_slovar_lingvisticheskikh_terminov.pdf
3. Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике: Теория речевых актов. – Москва: Прогресс, 1986. – С. 22-129.
4. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. - Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2008.
5. Серль Дж. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике: Теория речевых актов. –Москва, 1986. Вып. XVII. – С. 170-190.
6. Ҳакимов М. Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини: Филол. фан. д-ри ... дис. – Тошкент, 2001. – Б. 94.
7. А.Қодирий Ўткан кунлар асари. – Т.: Ғофур Ғулом нашриёти, 2005. -Б.492
8. А.Мадвалиев таҳрири остида Ўзбек тилининг изоҳли луғати. (2006-2008)
9. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 2-жилд (Шавкат Раҳматуллаев)
10. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси давлат Илмий Нашриёти.
11. Collins Dictionary. Free online dictionary, thesaurus and reference materials

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000